

Rancang Bangun Aplikasi Schoolish Berbasis Mobile Menggunakan Framework React Native

Modul Agenda, Schedule, Grade, dan Fitur Komentar

Nabila Khalda Lilipaly
Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta
Depok, Indonesia
Nabila.lilipaly.tik14@mhs.wpnj.ac.id

Abstrak – Sistem Informasi Akademik (SIA) merupakan suatu sistem yang dijadikan sebagai media komunikasi antara civitas akademik di suatu instansi pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi. Biasanya, SIA hanya dapat diakses melalui website dan hanya dapat diakses oleh pihak instansi (guru dan staff) sehingga orang tua mengalami kesulitan dalam mengawasi sang anak terkait perihal akademis. Maka dari itu, dibuatlah aplikasi Schoolish, yaitu Aplikasi Sistem Informasi Akademik berbasis *mobile* yang bertujuan agar mudah dalam pengaksesannya kapanpun dan dimanapun. Dalam pembuatan aplikasi Schoolish, *framework* yang digunakan adalah React Native. Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi Schoolish adalah *Scrum* yang merupakan kerangka kerja dari metode pengembangan *Agile*. Modul yang dibuat pada penelitian ini adalah agenda, *schedule*, *assignment*, *grade*, serta fitur komentar.

Kata kunci—Sistem Informasi Akademik; Mobile Apps; React Native; Scrum Framework

I. PENDAHULUAN

Suatu sekolah baik itu milik pemerintah maupun swasta telah memiliki sistem yang bertujuan untuk melancarkan kegiatan-kegiatan yang ada. Misalnya, sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik merupakan sistem yang penting karena sistem tersebut mencakup beberapa hal terkait siswa maupun guru, antara lain informasi mengenai nilai akademis yang telah dicapai oleh seorang siswa. Tidak hanya itu, untuk sistem informasi akademik yang sudah terbilang canggih memiliki fitur tambahan, seperti pengumpulan tugas beserta nilai yang diberikan oleh guru.

Sistem hanya dapat diakses oleh pihak sekolah sehingga orang tua siswa terkadang merasa kesulitan dalam mengawasi anak terkait perihal akademis. Tidak hanya masalah akademis, para orang tua sering mengalami kesulitan dalam mengetahui perkembangan anak ketika berada di sekolah. Misalnya dalam kasus *bullying*. Salah satu contoh kasus *bullying* adalah tindakan *bullying* oleh siswi sekolah menengah pertama terhadap siswi sekolah dasar yang terjadi di Thamrin City [1].

Dalam kasus tersebut, pelaku menjambak rambut korban hingga kepala korban hampir terbentur tembok.

Tidak hanya perilaku negatif, orang tua harus mengetahui hal-hal terkait kegiatan belajar mengajar (KBM), seperti jadwal pelajaran, jadwal ujian, jadwal remedial, serta tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa. Dengan begitu, orang tua dapat memantau apakah anaknya mengerjakan tugas atau tidak serta dapat membantu jika sang anak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas.

Berdasarkan paparan kasus *bullying* serta sulitnya komunikasi antara guru dengan orang tua, diperlukan suatu media untuk menghubungkan orang tua siswa dengan guru dalam perihal akademis secara *real-time*. Dengan adanya media tersebut, diharapkan para orang tua dapat mengetahui perkembangan anak di sekolah. Media tersebut diberi nama Schoolish, yaitu aplikasi berbasis *website* dan juga *mobile*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Informasi Akademik

Sistem informasi akademik merupakan sebuah sumber daya yang berupa informasi yang memiliki sifat dan keterkaitan dengan hal akademis yang nantinya dijadikan sebagai media komunikasi antara civitas akademik di suatu perguruan tinggi. [2]

B. Metodologi Pengembangan Sistem

1) Agile Software Development

Agile merupakan sebuah metode pengembangan suatu software yang ditemukan oleh Fowler dan Highsmith pada tahun 2001. Metode pengembangan *agile* muncul karena pada saat itu para *software developer* merasa frustrasi dengan metode pengembangan yang ada, seperti *waterfall*. [3] Fowler dan Highsmith mencetuskan sebuah prinsip dari metode *agile* yang disebut Agile Manifesto [4], yaitu:

- Individuals and Interactions over processes and tool**
- Working software over comprehensive documentation**
- Customer collaboration over contract negotiation**
- Responding to change over following a plan**

2) Scrum Framework

Scrum dikembangkan untuk membantu manajemen secara langsung untuk suatu perusahaan pengembang *software*. Scrum tidak membantu suatu perusahaan secara teknis. Tujuan dari scrum itu sendiri adalah untuk mendapatkan hal-hal yang dapat membantu perusahaan pengembang *software*, seperti fleksibilitas, kemampuan adaptasi, serta produktifitas. [5]

Scrum memiliki tim yang terdiri dari, **Product Owner**, **Scrum Master**, dan **Development Team**. Masing-masing peran dari tim scrum memiliki pekerjaan sendiri-sendiri dan tidak bergantung dengan pekerjaan di luar tim scrum.

3) Framework

Framework adalah sekumpulan *script* atau fungsi dasar yang telah dibuat agar developer tidak perlu membuat suatu aplikasi dari nol sehingga developer dapat mempersingkat waktu dalam hal membuat suatu aplikasi. [6]

Dengan kata lain, *framework* merupakan sekumpulan kode atau *script* dasar yang dibuat sedemikian rupa dengan memiliki tujuan agar developer dapat menggunakan kode atau *script* tersebut secara efisien dalam membuat atau mengembangkan suatu aplikasi.

a) React Native

React Native merupakan sebuah *framework* berbasis JavaScript untuk membuat aplikasi berbasis mobile, baik itu android maupun iOS. React Native merupakan sekumpulan library berbasis JavaScript yang dikembangkan oleh Facebook. Sintaks React Native merupakan gabungan antara JavaScript dan XML yang dapat disebut JSX. [7]

React Native merupakan *framework* yang dikembangkan oleh Facebook pada tahun 2015. React Native dibuat dengan tujuan memudahkan web developer untuk membuat aplikasi berbasis mobile, baik itu Android maupun iOS. React Native memiliki kemiripan dengan React untuk web (ReactJS). [8]

Dapat disimpulkan bahwa React Native merupakan sebuah *framework* berbasis JavaScript yang dapat digunakan untuk membuat atau mengembangkan aplikasi berbasis android dan iOS.

III. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

A. Proses Bisnis Aplikasi Schoolish

Proses bisnis untuk aplikasi Schoolish adalah sebagai berikut:

- 1) *Login* dilakukan dengan cara memasukkan *username* dan *password* yang telah ditentukan sebelumnya oleh admin, kemudian sistem akan melakukan verifikasi akun serta autentikasi *role* pengguna, apakah pengguna merupakan orang tua atau siswa.
- 2) Akses halaman utama merupakan kunci dari penggunaan aplikasi Schoolish. Hal ini dikarenakan terdapat menu-menu Schoolish pada halaman utama. Halaman utama

dibedakan untuk setiap *role*. Untuk orang tua, menu-menu yang dapat diakses adalah menu *Grade*, *Agenda*, *Notes*, *Assignment*, dan *Schedule*. Untuk siswa, menu yang dapat diakses adalah menu *Grade*, *Agenda*, *Assignment*, dan *Schedule*.

- 3) Aksi yang dapat dilakukan oleh pengguna terhadap menu-menu pada halaman utama hanyalah melihat, kecuali pada modul komentar pada menu *notes*. Selain komentar, pengguna juga dapat mengubah foto profil pada aplikasi.
- 4) Menu *grade* merupakan menu yang menampilkan nilai-nilai pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Dengan adanya menu *grade*, siswa maupun orang tua dapat mengakses nilai dimanapun dan kapanpun tanpa harus membuka dokumen fisik, seperti kertas-kertas tugas.
- 5) Menu agenda merupakan menu yang menampilkan jadwal ujian dan jadwal remedial yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Jadwal ujian memiliki 2 jenis, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester, begitupula dengan jadwal remedial. Jadwal remedial yang dimiliki oleh setiap siswa adalah berbeda karena tidak semua anak dikenakan remedial.
- 6) Menu *notes* merupakan menu yang menampilkan catatan atau pesan yang diberikan guru kepada orang tua terkait siswa dalam hal apapun, seperti kondisi siswa ketika di kelas. Di dalam menu *notes*, orang tua dapat memberikan komentar pada *notes* yang diberikan oleh guru sebagai tanggapan atau balasan dari orang tua. Menu *notes* dan komentar hanya dapat diakses oleh orang tua.
- 7) Menu *assignment* merupakan menu yang menampilkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa. Menu ini berfungsi sebagai pengingat untuk siswa dan orang tua untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.
- 8) Menu *schedule* merupakan menu yang menampilkan jadwal pelajaran bagi setiap kelas yang ada di suatu sekolah. Siswa dan orang tua dapat mengakses menu *schedule*.

B. Perancangan *Unified Modelling Language* (UML)

1) *Use Case Diagram*

Diagram *Use case* memiliki sifat statis. Pada diagram ini, terdiri dari aktor beserta *use casenya*. Diagram ini berfungsi untuk menunjukkan apa yang dilakukan oleh sistem yang sesuai dengan kebutuhan *user*. [9]

Aktor yang terdapat pada aplikasi Schoolish berbasis *mobile* adalah siswa dan orang tua. Siswa dan orang tua memiliki hak akses fitur yang berbeda, yaitu pada pengaksesan fitur komentar.

Gambar 1 Use Case Diagram Aplikasi Schoolish

Gambar 2 Activity Diagram Modul Grade (View)

2) Activity Diagram

Diagram *activity* memiliki sifat dinamis. Diagram ini menunjukkan *flow* dari aktivitas-aktivitas yang ada pada sistem, terutama pemodelan fungsi-fungsi yang berjalan. [9]

a) Akses Halaman *Grade*

Siswa dan orang tua dapat mengakses menu *grade* dengan memilih menu-menu yang ada pada halaman utama. Ketika sudah masuk ke dalam halaman *grade*, sistem akan menampilkan dua *dropdown*, yaitu tahun ajaran dan semester. Siswa dan orang tua dapat memilih tahun ajaran dan semester, lalu menekan button *submit*. Kemudian, sistem akan menampilkan nilai-nilai pelajaran yang telah dicapai oleh siswa.

b) Akses Halaman *Assignment*

Siswa dan orang tua dapat mengakses menu *assignment* dengan memilih menu-menu yang ada pada halaman utama lalu sistem akan menampilkan tugas-tugas yang diberikan guru kepada siswa berdasarkan kelas dari siswa tersebut.

Gambar 3 Activity Diagram Modul *Assignment* (View)

c) Akses Halaman *Komentar (Create)*

Aktor yang dapat mengakses fitur komentar hanya orang tua, baik *view* maupun *create*. Orang tua dapat melihat komentar dari *notes* yang diberikan oleh guru dengan memilih menu *notes* dari menu utama dan memilih *notes* yang diinginkan. Orang tua memilih *notes* yang ingin diberikan komentar, lalu orang tua dapat membuat komentar dengan mengisi *field* komentar yang terdapat pada halaman komentar.

Gambar 4 Activity Diagram Fitur Komentar (Create)

database agar dapat ditampilkan dan diakses pada halaman grade.

Gambar 6 Sequence Diagram Modul Grade (View)

d) Akses Halaman Komentar (Delete)

Orang tua memilih komentar yang ingin dihapus dengan catatan komentar yang dihapus merupakan komentar yang telah di post oleh orang tua itu sendiri.

Gambar 5 Activity Diagram Fitur Komentar (Delete)

b) Akses Halaman Assignment (View)

User, baik siswa maupun orang tua melakukan pengaksesan halaman assignment dengan cara masuk ke menu assignment, lalu web server akan menanggapi dengan merequest data assignment kepada database agar dapat ditampilkan dan diakses pada halaman assignment.

Gambar 7 Sequence Diagram Modul Assignment (View)

c) Akses Halaman Komentar (Create)

User atau orang tua input komentar pada field yang disediakan pada halaman komentar, lalu klik button send. Selanjutnya, database diberi perintah oleh web server untuk insert data komentar. Setelah berhasil, halaman komentar akan menampilkan data komentar yang telah diinputkan ke dalam database.

3) Sequence Diagram

Diagram Sequence memiliki sifat dinamis. Diagram ini menunjukkan urutan-urutan yang menekankan pada interaksi pengiriman pesan dalam waktu tertentu. [9]

a) Akses Halaman Grade (View)

User, baik siswa maupun orang tua melakukan pengaksesan halaman grade dengan cara masuk ke menu grade, pilih tahun ajaran dan semester yang diinginkan, klik submit, lalu web server akan menanggapi dengan merequest data grade kepada

Gambar 8 Sequence Diagram Fitur Komentar (Create)

Gambar 10 Class Diagram Jadwal Ujian

Terdapat fungsi `renderRow()`, `componenDidMount()`, `renderEmpty()`, `render()`, `mapStateToProps()`, dan `mapDispatchToProps()`. Kelas `examScheduleScreen` bergantung pada kelas `Component` yang merupakan kelas utama.

Gambar 11 Class Diagram Jadwal Remedial

b) Modul *Grade*
 Terdapat fungsi `renderRow()`, `componenDidMount()`, `noRowData()`, `renderFooter()`, `render()`, `mapStateToProps()`, dan `mapDispatchToProps()`. Kelas `gradeScreen` bergantung pada kelas `Component` yang merupakan kelas utama.

Gambar 12 Class Diagram Modul Grade

c) Modul *Schedule*
 Terdapat banyak kelas yang terlibat dan bergantung pada kelas `Component`, yaitu `mondayScreen`, `tuesdayScreen`, `wednesdayScreen`, `thursdayScreen`, dan `fridayScreen`. Masing-masing dari kelas yang bergantung pada kelas `Component` memiliki fungsi yang sama, yaitu `renderRow()`, `noRowData()`, `renderFooter()`, `componenDidMount()`, `renderEmpty()`, `render()`, `mapStateToProps()`, dan `mapDispatchToProps()`.

d) Akses Halaman Komentar (Delete)

User atau orang tua klik *button delete* pada komentar yang akan dihapus, lalu *web server* akan memberikan perintah untuk menghapus komentar yang telah dipilih dari halaman komentar.

Gambar 9 Sequence Diagram Fitur Komentar (Delete)

4) Class Diagram

Diagram *class* memiliki sifat statis. Diagram ini menunjukkan kumpulan dari kelas, *interface*, kolaborasi, dan serta relasi. Diagram *class* ini biasanya digunakan untuk pemodelan pada sistem yang berorientasi objek. [9]

a) Modul Agenda

Terdapat fungsi `renderRow()`, `componenDidMount()`, `renderEmpty()`, `render()`, `mapStateToProps()`, dan `mapDispatchToProps()`. Kelas `examScheduleScreen` bergantung pada kelas `Component` yang merupakan kelas utama.

Gambar 13 Class Diagram Modul Schedule

IV. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

A. User Interface

1) Halaman Login

Gambar di sebelah kiri merupakan halaman awal ketika user masuk aplikasi Schoolish. Jika user ingin melakukan login, user dapat menekan button “Sign In” dan aplikasi akan mendirect user ke halaman login selanjutnya. Pada halaman selanjutnya (gambar sebelah kanan), terdapat dua field input yang masing-masing adalah untuk menginputkan username dan password dan satu button login untuk proses login aplikasi Schoolish.

Gambar 16 User Interface Halaman Login

2) Halaman Menu Utama

Gambar 17 User Interface Halaman Menu Utama

Terdapat dua perbedaan menu pada halaman utama. Di sebelah kiri gambar, terdapat menu notes, sedangkan di sebelah kanan gambar, tidak terdapat menu notes. Hal tersebut dikarenakan menu notes hanya dapat diakses oleh orang tua sebagai media komunikasi orang tua dengan guru mengenai siswa.

3) Halaman Agenda

Terdapat dua tab navigasi, yaitu examination schedule dan remedial schedule. Pada examination schedule terdapat judul yang menunjukkan jenis ujian, waktu (tanggal dan jam), mata pelajaran, serta ruangan. Pada remedial schedule terdapat keterangan apa jenis remedialnya, waktu remedial, mata pelajaran, serta ruangan dimana siswa akan diremedial.

d) Modul Assignment

Terdapat fungsi downloadTugas(), renderRow(), noRowData(), renderFooter(), componentDidMount(), render(), mapStateToProps(), serta mapDispatchToProps(). Kelas assignmentScreen bergantung pada kelas Component yang merupakan kelas utama.

Gambar 14 Class Diagram Modul Assignment

e) Fitur Komentar

Terdapat fungsi deleteComment(), renderRow(), renderFooter(), handleChangeText(), addComment(), componentDidMount(), componentWillReceiveProps(), render(), mapStateToProps(), serta mapDispatchToProps(). Kelas gradeScreen bergantung pada kelas Component yang merupakan kelas utama.

Gambar 15 Class Diagram Fitur Komentar

Gambar 20 User Interface Halaman Assignment

Gambar 18 User Interface Halaman Agenda

6) Halaman Komentar

Untuk mengakses halaman komentar, *user* (orang tua saja) harus mengakses halaman notes terlebih dahulu. Pada halaman *notes* terdapat *button comment* untuk mengakses halaman komentar. Pada halaman komentar, terdapat *notes* dan komentar. Selain itu, terdapat sebuah *field* beserta *button send* untuk memposting sebuah komentar.

Gambar 21 User Interface Halaman Komentar

B. Pengujian

- 1) Black Box Testing
- a) Modul Assignment

Tabel 1 Blackbox Testing Modul Assignment

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal)			
Objek	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
Data jadwal tugas berupa list.	Sistem akan menampilkan data tugas berupa list.	Sistem menampilkan data tugas berupa list yang berisikan nama tugas, mata pelajaran,	[√] diterima, [] ditolak

4) Halaman Grade

Pada halaman *grade*, *user* dapat melihat list nilai berdasarkan tahun ajaran dan semester yang telah dipilih. Nilai yang ditampilkan berupa rata-rata dari suatu mata pelajaran. Untuk melihat nilai secara rinci, *user* dapat men-*tap* list nilai yang diinginkan.

Gambar 19 User Interface Halaman Grade

5) Halaman Assignment

User, baik orang tua maupun siswa dapat melihat list tugas yang sesuai dengan kelas siswa. Pada halaman *assignment*, terdapat nama tugas, mata pelajaran, waktu pengumpulan tugas, dan *notes* yang berisikan detail dari tugas tersebut.

		serta <i>deadline</i> pengumpulan.	
Data detail tugas.	Sistem akan menampilkan data detail tugas berupa notes dan dokumen tambahan yang dapat diunduh (jika ada).	Sistem menampilkan data detail tugas berupa <i>notes</i> tetapi tidak ada dokumen sehingga tidak dapat mengunduh dokumen.	[√] diterima, [] ditolak
Kasus dan Hasil Uji (Data Tidak Normal)			
Objek	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
Data jadwal tugas tidak tersedia	Sistem akan menampilkan pesan “Anda tidak memiliki jadwal tugas”	Sistem menampilkan pesan “Anda tidak memiliki jadwal tugas”	[√] diterima, [] ditolak
Tidak ada data detail tugas (<i>notes</i>)	Sistem akan menampilkan data detail tugas atau <i>notes</i>	Sistem tidak menampilkan data detail tugas atau <i>note</i> .	[√] diterima, [] ditolak

b) Modul *Grade*

Tabel 2 *Blackbox Testing* Modul *Grade*

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal)			
Objek	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
Data nilai berupa list.	Sistem akan menampilkan data tugas berupa list.	Sistem menampilkan data nilai berupa list yang berisikan mata pelajaran dan rata-rata dari nilai mata pelajaran tersebut.	[√] diterima, [] ditolak
Data detail nilai.	Sistem akan menampilkan data detail nilai berupa nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Sistem menampilkan data detail nilai berupa nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	[√] diterima, [] ditolak
Kasus dan Hasil Uji (Data Tidak Normal)			
Objek	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan

Data nilai tidak tersedia	Sistem akan menampilkan pesan “Data nilai belum tersedia”	Sistem menampilkan pesan “Data nilai belum tersedia”	[√] diterima, [] ditolak
---------------------------	---	--	-----------------------------------

c) Fitur Komentar

Tabel 3 *Blackbox Testing* Fitur Komentar

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal)			
Objek	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
Data komentar berupa <i>list</i> .	Sistem akan menampilkan data komentar berupa <i>list</i> .	Sistem menampilkan data komentar yang sesuai dengan <i>notes</i> .	[√] diterima, [] ditolak
Data komentar.	Sistem akan mengirim komentar yang telah di <i>submit</i> .	Sistem menampilkan komentar yang telah di <i>submit</i> pada halaman komentar.	[√] diterima, [] ditolak
Klik <i>button send</i>			
Data komentar.	Sistem akan menghapus komentar pada halaman komentar.	Sistem menghapus komentar yang telah dihapus oleh <i>user</i> pada halaman komentar.	[√] diterima, [] ditolak
Klik <i>button delete</i> .			
Kasus dan Hasil Uji (Data Tidak Normal)			
Objek	Harapan	Pengamatan	Kesimpulan
Belum ada data komentar	Sistem akan menampilkan notes pada halaman komentar	Sistem hanya menampilkan notes pada halaman komentar	[√] diterima, [] ditolak

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan dari pembuatan aplikasi *Schoolish* adalah sebagai berikut:

- 1) Fitur komentar sebagai media komunikasi antara guru dengan orang tua siswa
- 2) Fitur nilai yang berguna ketika orang tua ingin mengetahui nilai akademik dari sang anak
- 3) Fitur tugas sebagai pengingat bagi orang tua dan siswa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru

- 4) Fitur agenda yang berisikan jadwal ujian dan jadwal remedial sebagai pengingat bagi orang tua dan siswa akan jadwal ujian dan jadwal remedial
- 5) Fitur *schedule* sebagai pengingat bagi orang tua dan siswa akan jadwal pelajaran selama lima hari, yaitu Senin sampai dengan Jumat

B. Saran

Adapun saran yang dapat dipaparkan berdasarkan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan adalah menambahkan hak akses untuk guru pada aplikasi Schoolish berbasis *mobile*. Hal tersebut dikarenakan agar guru menjadi lebih mudah dalam pengaksesan aplikasi dan tidak melulu mengakses aplikasi berbasis website.

REFERENSI

- [1] Haryanto, A., 2017. *Pelajar Pelaku Bullying di Thamrin City Dikeluarkan dari Sekolah*. [Online] Available at: <https://liputan6.com> [Accessed 20 November 2017].
- [2] Soares, R. P., Sedyono, E. & Pakereng, M. A. I., 2013. The Analysis of Academic Information System Design of IPDC Dili - Timor Leste by using EAP Approach. *International Journal of Computer Applications*, Volume 84.
- [3] Scheerer, A., 2017. Agile Software Development. In: *Coordination in Large-Scale Agile Software Development: Integrating Conditions and Configurations in Multiteam Systems*. Cham, Switzerland: Springer Nature, p. 16.
- [4] Beedle, M. et al., 2001. *Manifesto for Agile Software Development*. [Online] Available at: <http://agilemanifesto.org> [Accessed 18 December 2017].
- [5] Mas, A., Mesquida, A., O'Connor, R. V. & Rout, T. D. A., 2017. *Software Process Improvement and Capability Determination*. 17th ed. s.l.:s.n.
- [6] Sidik, B., 2012. *Framework Codeigniter*. Bandung: Penerbit Informatika.
- [7] Eisenman, B., 2017. *Learning React Native: Building Native Mobile Apps with JavaScript*. 2nd ed. s.l.:O'Reilly Media.
- [8] Masiello, E. & Friedmann, J., 2017. *Mastering React Native*. Birmingham: Packt Publishing Ltd.
- [9] Muhamad Muslihudin, O., 2016. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur dan UML*. s.l.:Penerbit Andi.